

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

УДК 378:004.9:811.161.2

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15245686>

Вплив інтеграції цифрових технологій на ефективність викладання української мови у закладах вищої освіти

Яо Сяосяо,

аспірантка кафедри української мови та літератури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна,

<https://orcid.org/0009-0008-1823-4354>

Орлова Оксана Петрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій, ЗВО Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Дубенська філія, м. Дубно, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-2925-7729>

Тимчук Інна Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології, педагогіки та методики викладання, Білоцерківський національний аграрний університет,

м. Біла Церква, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5018-0458>

Прийнято: 01.04.2025 | Опубліковано: 19.04.2025

Анотація. У статті розглянуто вплив інтеграції цифрових технологій на ефективність викладання української мови у закладах вищої освіти.

Дослідження зумовлене зростаючою актуальністю цифровізації освіти, необхідністю удосконалення дидактичних підходів та оновлення традиційних методик викладання відповідно до потреб нового покоління студентів. **Метою** дослідження є оцінка внеску цифрових інструментів і платформ у підвищення рівня залученості студентів, покращення їхньої академічної успішності, формування комунікативної компетентності та забезпечення якісної трансформації методики викладання української мови у вищій школі. **Методика** дослідження ґрунтується на поєднанні якісного та кількісного аналізу, з використанням таких методів як порівняльний аналіз, систематизація й узагальнення досвіду впровадження цифрових технологій у практику викладання мовних дисциплін, а також педагогічне спостереження за навчальним процесом у закладах вищої освіти. **Результати** дослідження свідчать, що цілеспрямована інтеграція цифрових технологій у процес викладання української мови істотно підвищує ефективність освітньої взаємодії. Використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє зростанню мотивації до навчання, розвитку самостійності й критичного мислення у студентів, створенню більш гнучкого, динамічного та персоналізованого навчального середовища. Водночас дослідження окреслює проблемні аспекти процесу диджиталізації: обмежений рівень цифрової компетентності окремих викладачів, інфраструктурні бар'єри. Для подолання цих викликів пропонується впровадження системної підтримки викладачів через підвищення кваліфікації, забезпечення рівного доступу до цифрових ресурсів та розробка адаптивних навчальних програм із використанням інноваційних технологій. У **висновках** підкреслено, що цифровізація викладання української мови у вищій школі є перспективним напрямом модернізації гуманітарної освіти. Результати дослідження

підтверджують доцільність поєднання інформаційних освітніх технологій із традиційними методиками з метою підвищення якості мовної підготовки студентів та формування у них необхідних компетентностей для успішної професійної реалізації у цифрову епоху.

Ключові слова: *цифрова педагогіка, вища освіта, мовна підготовка, залучення студентів, навчальні технології, онлайн-оцінювання, цифрова грамотність, інтерактивне навчання, освітнє середовище.*

The impact of digital technology integration on the effectiveness of Ukrainian language teaching in higher education institutions

Xiaoxiao Yao,

Ph.D student, Department of Ukrainian Language and Literature,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0008-1823-4354>

Oksana Orlova,

PhD in Pedagogics, Department of Information and Computer Technologies,
Open International University of Human Development «Ukraine», Dubno Branch,
Dubno, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-2925-7729>

Inna Tymchuk,

PhD in Pedagogics, Associate Professor of Slavonic Philology, Pedagogy and Teaching Methods Department, Bila Tzerkva National Agrarian University,
Bila Tzerkva, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5018-0458>

***Abstract:** The article explores the impact of digital technology integration on the effectiveness of teaching the Ukrainian language in higher education institutions. The research is driven by the growing relevance of educational digitalization, the need to enhance didactic approaches, and the necessity to update traditional teaching methods in line with the needs of a new generation of students. The **aim** of the study is to assess the contribution of digital tools and platforms to increasing student engagement, improving academic performance, fostering communicative competence, and ensuring the qualitative transformation of Ukrainian language teaching methodology in higher education. The research **methodology** is based on a combination of qualitative and quantitative analysis, employing methods such as comparative analysis, systematization and generalization of experience in implementing digital technologies in the practice of teaching language disciplines, as well as pedagogical observation of the educational process in higher education institutions. **Results.** The findings indicate that the purposeful integration of digital technologies into the Ukrainian language teaching process significantly enhances the effectiveness of educational interaction. The use of information and communication technologies contributes to increased learning motivation, the development of student autonomy and critical thinking, and the creation of a more flexible, dynamic, and personalized learning environment. At the same time, the study identifies problematic aspects of the digitalization process, including the limited level of digital competence among some educators and infrastructural barriers. To overcome these challenges, the implementation of systematic support for teachers through professional development, ensuring equal access to digital resources, and the development of adaptive curricula using innovations is proposed. The **conclusions** emphasize that the digitalization of Ukrainian language instruction in higher education represents a promising direction for the modernization of*

humanities education. The research results confirm the advisability of combining innovative educational technologies with traditional teaching methods to improve the quality of students' language training and to foster the necessary competencies for successful professional realization in the digital age.

Keywords: *digital pedagogy, higher education, language training, student engagement, educational technologies, online assessment, digital literacy, interactive learning, educational environment.*

Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси у сфері освіти зумовлюють необхідність переосмислення підходів до організації навчального процесу, зокрема в контексті мовної підготовки у вищій школі. Впровадження цифрових технологій стало не лише викликом, але й потужним інструментом для підвищення якості освіти, розширення доступу до знань та модернізації традиційних дидактичних практик. З огляду на зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у повсякденному та професійному житті, вища освіта стикається з потребою формувати у студентів відповідні цифрові компетентності, інтегруючи їх у процес фахової мовної підготовки.

Особливої актуальності набуває питання ефективного викладання української мови з використанням цифрових інструментів, яке передбачає не лише засвоєння навчального матеріалу, а й розвиток критичного мислення, самостійності, комунікативної та цифрової грамотності студентів. Водночас освітня практика демонструє наявність низки проблем: від інфраструктурної нерівності до недостатньої цифрової компетентності викладачів, що ускладнює повноцінну реалізацію потенціалу цифровізації.

У цьому контексті виникає потреба у комплексному дослідженні впливу цифрових технологій на ефективність викладання української мови у закладах вищої освіти, а також у визначенні шляхів оптимізації методики навчання відповідно до вимог цифрового покоління студентів. Аналіз зазначених аспектів має важливе як теоретичне, так і практичне значення для розвитку сучасної мовної освіти, оскільки сприяє пошуку дієвих рішень з модернізації навчального процесу та забезпечення його якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження використання цифрових технологій у викладанні української мови за останні роки стали важливим напрямом у педагогічній науці. І. П. Краснощок та Т. О. Кравцова [1] зазначають важливість формування соціальної компетентності учнів у цифровому середовищі, що є основою для інтеграції ІКТ у навчальний процес. О. В. Русакова та Г. М. Волощук [2] досліджують роль ІКТ у навчанні майбутніх педагогів української мови, акцентуючи на підвищенні ефективності навчання через цифрові інструменти.

Л. Овсієнко [3] вказує на смарт-технології як важливий інструмент для розвитку критичного мислення студентів, що сприяє удосконаленню їхніх мовних компетенцій. Н. Ю. Булава [4] підкреслює важливість використання цифрових технологій у викладанні української мови як іноземної для глобалізації освіти та інтеграції сучасних технологій у навчання. В. П. Боса [5] досліджує методичну структуру професійної підготовки майбутніх філологів із використанням сучасних інформаційних технологій.

С. Сисоєва [6] звертається до проблем цифровізації освіти, зазначаючи, що сучасні педагогічні підходи мають враховувати роль цифрових ресурсів у забезпеченні якісного навчання. Л. Остапова [7] досліджує впровадження штучного інтелекту (далі - ШІ) у викладання української мови у вищій школі,

що має практичне значення для розвитку цієї дисципліни. Н. Акоп'янц [8] висвітлює можливості використання ChatGPT у вивченні української мови як ефективного інструменту для підвищення мовної грамотності.

А. Андрощук та О. Малюга [9] аналізують застосування ШІ в освіті, акцентуючи на його впливі на процеси навчання та адаптацію освітніх систем до нових технологій. В.В. Сахацька [10] досліджує використання інтерактивних платформ у викладанні української мови, підкреслюючи їх важливість для активного залучення студентів до навчального процесу.

Поглиблений аналіз цих робіт дозволяє визначити важливі аспекти використання цифрових технологій в освітньому процесі, проте, більшість досліджень приділяють недостатньо уваги специфічним методам інтеграції новітніх інструментів у навчання української мови. Ця стаття прагне заповнити цю прогалину, досліджуючи вплив цифрових платформ на ефективність навчання української мови в умовах освітніх реалій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри велику кількість досліджень щодо застосування цифрових технологій у викладанні української мови, деякі аспекти цієї проблеми все ще потребують більш глибокого вивчення. Одним із важливих напрямів вивчення ефективності інтеграції новітніх цифрових інструментів у навчальний процес, зокрема використання платформ на основі ШІ, таких як ChatGPT, для покращення мовних навичок. Особливо важливим є вивчення специфіки застосування цих технологій для навчання української мови як іноземної, що значно менш досліджено порівняно з іншими іноземними мовами.

Водночас існує потреба у дослідженні впливу цифрових платформ на розвиток мотивації студентів та їхньої здатності до критичного мислення у процесі вивчення мови. Проблематика інтерактивного навчання та її вплив на

формування мовних компетенцій також залишається недостатньо розглянутою. Ці питання потребують більш глибокого аналізу та системного підходу для визначення оптимальних методів інтеграції цифрових технологій у навчання української мови в закладах вищої освіти.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цього дослідження є аналіз впливу інтеграції цифрових технологій на ефективність викладання української мови у закладах вищої освіти. Конкретні завдання включають:

- вивчити сучасні цифрові технології для навчання української мови у закладах вищої освіти та їхній вплив на розвиток мовних компетенцій студентів;

- оцінити роль ІКТ у формуванні когнітивних та мовних навичок учнів, зокрема в контексті інтерактивного навчання;

- окреслити проблеми та обмеження, що виникають під час інтеграції цифрових технологій у навчальний процес, і запропонувати рекомендації для їхнього подолання.

Визначені цілі дозволяють розкрити значення цифровізації в сучасному освітньому середовищі, підкреслюючи важливість удосконалення методів викладання та покращення результативності навчального процесу в контексті української мови. Обраний напрямок дослідження є актуальним як для теоретичного осмислення, так і для практичних рекомендацій щодо впровадження інновацій у навчальний процес.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрові технології стали невід'ємною частиною сучасного світу, оскільки визначально впливають на економіку та соціальні процеси. Зважаючи на доступність гаджетів та інтенсивний розвиток соціальних медіа, змінюються міжособистісні та

комунікативні взаємодії в сучасному суспільстві. С. Сисоєва зазначає, що цифрові технології є не тільки інструментом, а й середовищем, яке відкриває нові перспективи для навчання у будь-який час, безперервного освітнього процесу, визначення індивідуальних шляхів навчання та перетворення користувачів електронних ресурсів на їхніх творців [6, с.9].

Сьогодні цифрові технології активно впроваджуються у сферу вищої освіти України, що висуває нові вимоги до професійної підготовки науково-педагогічних працівників, які мають не лише володіти сучасними технічними засобами, а й уміти інтегрувати їх у навчальний процес, сприяючи оновленню освітніх стратегій. Зокрема, в умовах дистанційного навчання використання комп'ютерних технологій та Інтернету стає необхідною умовою для ефективного викладання навчальних дисциплін [11, с.233].

Інноваційні цифрові технології мають вагоме значення та вплив на вивчення української мови. Нові освітні можливості сприяють формуванню та виробленню різних видів мовної діяльності у студентів: читання, письма, говоріння та аудіювання. Все більш поширеною стає практика оволодіння українською мовою через мобільні ІКТ. Інтернет як ресурс збагачує та розширює можливості вивчення мови, проте, чимало закладів вищої освіти досі недостатньо забезпечені належними технічними засобами (лінгафонне обладнання, відео- та комп'ютерні класи), бракує відеокурсів, мультимедійних комп'ютерних програм [12, с.5].

Серед основних переваг використання цифрових платформ у навчанні української мови можна визначити кілька ключових аспектів: економія часу, доступність, інтерактивність та персоналізація, гнучкість, об'єктивність (рис.1).

Завдяки цифровим платформам вчителі значно скорочують час на підготовку уроків, адже достатньо лише вибрати готові матеріали для заняття. Якщо необхідні завдання відсутні, педагог може створити їх за допомогою вбудованих шаблонів. Більшість платформ також забезпечують автоматичну перевірку тестів.

Рисунок 1

Переваги використання цифрових платформ у викладанні української мови

Джерело: власна розробка авторів

Онлайн-навчання стало дуже зручним та відкритим для широкої аудиторії. Для цього достатньо мати смартфон чи ноутбук і підключення до інтернету, що забезпечує легкий доступ до інтерактивних платформ для студентів та викладачів.

Цифрові інструменти дозволяють залучити студентів навіть з найменшим інтересом до навчання завдяки інтерактивним матеріалам з елементами гейміфікації. Також надається можливість адаптувати контент під індивідуальні потреби учнів.

Використання цифрових платформ надає студентам і викладачам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів. Такий підхід сприяє адаптивності освітнього процесу та підвищенню ефективності викладання української мови.

Автоматична перевірка домашніх завдань на багатьох платформах значно знижує ризик суб'єктивних оцінок, дозволяючи оцінювати знання студентів без впливу людських упереджень [13, с.1368].

Мобільні телефони також стають важливими інструментами для вивчення української мови, замінюючи аудіо- та відеоматеріали, надаючи зворотний зв'язок та допомагаючи відтворювати правильну вимову. Серед популярних інтернет-ресурсів є мобільні додатки, які навчають студентів організувати своє самостійне навчання, підбирати найбільш ефективні методи та засоби для самовдосконалення.

Цифрові технології сприяють не лише глибшому засвоєнню матеріалу, але й розвитку практичних навичок та підвищенню мотивації студентів. Завдяки використанню інтерактивних платформ, викладачі можуть адаптувати матеріал до індивідуальних потреб кожного студента, що сприяє більш ефективному навчальному процесу.

Серед критеріїв зручності інтерактивних платформ, які забезпечують доступність та функціональність у межах індивідуалізації навчання української мови, виділяються такі фактори:

- простий і зрозумілий інтерфейс, що забезпечує легкість навігації;
- вибір методично обґрунтованого електронного контенту, який відповідає цілям навчання та розвитку мовних навичок студентів;
- наявність мультимедійних матеріалів, таких як зображення, відео, анімації;

- взаємодія між учасниками навчального процесу для підвищення інтерактивності;
- можливість використання безкоштовної версії платформи;
- різноманітність завдань, що відповідають різним рівням знань студентів;
- формування мотивації для досягнення високих результатів через елементи змагання.

Ці критерії дозволяють студентам та викладачам ефективно використовувати платформу для підвищення ефективності навчального процесу, розвитку навичок, а також для зворотного зв'язку та контролю знань.

Для підвищення ефективності викладання української мови у закладах вищої освіти доцільним є використання таких цифрових платформ і онлайн-ресурсів:

1. Національну платформу з вивчення української мови, створену за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України, яка пропонує безкоштовні онлайн-курси для різних рівнів володіння мовою;
2. Платформу «Українського інституту розвитку освіти», яка містить методичні матеріали, освітні проекти й інструменти для підтримки мовного навчання у вищій школі;
3. Мовну майстерню «Слово на нОво», орієнтовану на креативне й інтерактивне засвоєння лексики та фразеологізмів;
4. Міні-курс з української мови на платформі SWEET.TV, що сприяє популяризації української мови серед широкої аудиторії;
5. Мобільні додатки та сервіси, такі як Duolingo, «Давай займемось текстом», «Вчимо і граємо», онлайн-курси «Є-мова», «Мовонька», «МовиТИ»,

платформи «ЩИТ» та ресурс «Неправильно-правильно», які дозволяють студентам вивчати мову в інтерактивному форматі;

6. Громадські ініціативи, зокрема проєкт «Єдині» від ГО «Навчай українською!», що стимулює мовну інтеграцію та практичне використання української у повсякденному житті.

Усі ці ресурси демонструють приклади успішної інтеграції цифрових технологій у навчальний процес, сприяючи зростанню мотивації студентів, підвищенню якості мовної підготовки та розвитку комунікативної компетентності.

Системи на основі ШІ, мовні боти та інші подібні інструменти допомагають створювати комфортні умови для вдосконалення мови, що мотивує студентів до подальшого навчання та досягнення високих результатів [14, с. 15]. Використання ШІ дозволяє не лише автоматизувати процес перевірки завдань, створення тестів і аналізу успішності студентів, а й звільняти час для більш креативної та персоналізованої роботи з ними. ШІ допомагає автоматизувати виявлення мовних явищ у великих текстах, що дозволяє вивчати закономірності мови, її розвиток і тенденції. Завдяки ШІ можна проводити стилістичний аналіз текстів, а також розпізнавати їхні жанрові характеристики. Окрім цього, чат-боти на основі ШІ можуть стати чудовим інструментом для практики діалогічної української мови, надаючи студентам змогу отримувати миттєвий відгук і вдосконалювати комунікативні навички.

Нейромережеві програми розпізнавання і синтезу мовлення допомагають студентам покращити вимову та навички аудіювання, а також дають змогу експериментувати з різними мовними стилями. Автоматичні системи перевірки текстів дають можливість студентам самостійно виявляти і

виправляти помилки у написанні, пунктуації, граматиці та стилістиці. ШІ також дозволяє створювати персоналізовані навчальні програми, що відповідають рівню підготовки та потребам кожного студента, а також інтерактивні матеріали, як-от тести, вправи, вікторини, що робить навчання захоплюючим і більш результативним [15, с.108].

Слід враховувати й проблеми, які можуть виникнути через використання ШІ у поглибленому вивченні мови. Освітняни висловлюють занепокоєння, що впровадження таких технологій може вплинути на академічну доброчесність та якість навчання. Хоча ці інструменти відкривають нові можливості, вони також можуть бути зловживані. Оскільки ШІ не має моральних принципів, вся відповідальність за використання технологій лежить на користувачах. Академічна доброчесність передбачає набір моральних принципів, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу для забезпечення довіри до їхніх наукових і навчальних результатів. Формування у студентів відповідальності допоможе знизити неправомірне використання ШІ для генерування відповідей та виконання контрольних завдань, що підриває існуючу систему оцінювання і створює нові виклики для педагогів [9, с. 28].

Також слід підкреслити, що ШІ є всього лише інструментом, а не заміною викладача, оскільки людський аспект освіти залишається незамінним і виконує важливі соціальні функції. Викладач відіграє головну роль у формуванні знань і розвитку навичок, оцінюючи результати, отримані за допомогою ШІ, та вміло інтегруючи їх у навчальний процес. Використання цифрових технологій і ШІ відкриває нові перспективи для вдосконалення викладання української мови у вищих навчальних закладах, забезпечуючи індивідуалізацію навчання, підвищення мотивації студентів, розвиток мовленнєвих навичок та автоматизацію рутинних завдань. Проте, важливо

враховувати й можливі складнощі, пов'язані з адаптацією методик та етичними аспектами. Для ефективного впровадження таких технологій викладачі повинні постійно вдосконалювати свої професійні навички, критично оцінюючи інструменти та усвідомлюючи свою відповідальність за якість навчання. Загалом ІІІ є перспективним інструментом у процесі вивчення української мови, який ще потребує подальших досліджень і розвитку. Важливо зберігати баланс між новітніми технологіями та традиційними методами навчання, беручи до уваги етичні й методологічні питання застосування ІІІ.

Ще одним інноваційним підходом до вивчення української мови є використання інтернет-застосунків (табл.1).

Таблиця 1

Інтернет-застосунки для вивчення української мови

№	Інтернет-застосунок	Опис	Особливості використання
1	«Мова. ДНК нації»	Вивчення основних правил орфографії, стійких висловлювань, наголосу у словах	Розважальна форма з ілюстраціями та цікавими завданнями
2	«Розмовляй українською»	500 карток із дієсловами, прикметниками, ідіомами, правильним написанням, вимовою, відмінюванням	Допомагає у запам'ятовуванні правильного написання, вимови та використання слів у контексті
3	«Р.І.Д.»	Покращення знань з української лексикології, збільшення словникового запасу	Ілюстрації, пояснення, факти та цитати для збагачення мовлення та уникнення монотонності
4	«Слова зі слова»	Гра для складання нових слів, з'ясування їх значень	Розвиток лексикології, уважності, пам'яті, розширення словникового запасу
5	«Горох»	Онлайн-бібліотека з різними словниками та словниками перекладів	Зручне вивчення української мови за допомогою тлумачних, орфографічних, етимологічних словників тощо

6	Duolingo	Платформа для вивчення мов з курсом української мови	Безкоштовні уроки у вигляді гри для розвитку всіх мовних навичок (читання, письмо, граматики, слухання, переклад)
7	Lengo	Швидке оволодіння українською мовою з початкового рівня	Спостереження за власним прогресом та поліпшення знань через інтерактивне навчання

Джерело: власна розробка авторів

Інтеграція вебзастосунків в освітній процес дає змогу створити самостійне, цікаве й динамічне лінгвістичне середовище для навчання. Проте, ефективне використання таких цифрових інструментів потребує сучасного підходу до організації навчального процесу. Це, зокрема, передбачає розробку відповідних навчальних матеріалів, що враховують технічні можливості мобільних пристроїв, а також оновлення педагогічних стратегій і методик викладання [16, с.109].

Мобільні додатки створюють цікаве та ефективне середовище для вивчення української мови, адже сприяють збагаченню словникового запасу та швидкому запам'ятовуванню нових слів та фраз, виробленню орфоепічних навичок, слугують граматичним довідником тощо. Їхнє використання сприяє індивідуалізації навчання, самоосвіті, розвитку інформаційної культури, але вони не спроможні повністю замінити всебічний процес вивчення нової мови. Також відсутній єдиний комплексний мобільний застосунок, що міг би бути використаний студентами для вивчення української мови, враховуючи рівні та види мовних навичок (письмо, аудіювання, говоріння, читання). Більшість наявних мобільних застосунків спрямовані на збільшення словникового запасу, тоді як навички вимови, аудіопрослуховування почутого з подальшим відтворенням, побудови речень, діалогів залишаються поза увагою і, відповідно, вимагають розробки та удосконалення.

Всебічне впровадження цифрових платформ у процес навчання української мови привертає увагу і до деяких загроз, що виникають під час модернізації освітнього процесу:

- кібербезпека. Як студенти, так і викладачі можуть зіткнутися з ризиками витоку персональних даних через відсутність знань у галузі цифрового захисту. Більшість платформ вимагають реєстрації та збирання персональної інформації, що може стати небезпечним без належної обізнаності з боку користувачів;

- технічне забезпечення. Для нормальної роботи з цифровими платформами користувачі повинні мати відповідне обладнання. Не всі студенти та викладачі мають доступ до достатньо потужних пристроїв або стабільного інтернет-з'єднання, що може стати перешкодою для ефективного навчання;

- академічна доброчесність. Використання платформ не дозволяє вчителям повністю контролювати дотримання етичності та академічних норм під час виконання завдань студентами [3].

Загалом цифрові технології у навчанні української мови дають можливість викладачам організовувати матеріали, оцінювати учнів, проводити онлайн-заняття і надавати доступ до методичних матеріалів. Водночас їхня роль у навчанні української мови полягає у забезпеченні якісного процесу навчання та індивідуалізації освіти. Використання таких інформаційно-комунікаційних платформ дозволяє підвищити якість засвоєння матеріалу завдяки відстеженню індивідуальних освітніх шляхів студентів, а також аналізу взаємозв'язку між їх активністю на платформах і успішністю навчання. Впровадження таких інструментів допомагає зробити студентів

більш активними учасниками навчального процесу, що дозволяє їм свідомо вивчати українську мову.

Висновки. У процесі дослідження було з'ясовано, що впровадження цифрових технологій у викладання української мови в університетах сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. Аналіз сучасних інтернет-застосунків засвідчив їхню здатність урізноманітнювати навчальні формати, активізувати пізнавальну діяльність студентів, сприяти формуванню мовної, орфографічної, лексичної та комунікативної компетентностей.

Реалізація поставленої мети дослідження дала змогу охарактеризувати потенціал цифрових інструментів як важливої складової інноваційного освітнього середовища. Продемонстровано, що використання спеціалізованих цифрових інструментів не лише доповнює традиційні методи викладання, а й створює умови для індивідуалізації навчання, підвищення мотивації та залучення студентів до активної мовної практики.

Водночас виявлено потребу в подальшому вивченні впливу цифрових ресурсів на якість засвоєння навчального матеріалу в різних академічних умовах. Актуальним залишається питання системної інтеграції технологій у навчальні програми, а також підготовки викладачів до ефективного використання цифрових платформ у педагогічній діяльності.

Список використаних джерел

1. Краснощок І. П., Кравцова Т. О. Формування соціальної компетентності підлітків у середовищі закладів загальної та позашкільної освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2024. № 216. С. 211-217. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-216-211-217>.

2. Русакова О. В., Волощук Г. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення державної мови майбутніми

педагогами в закладах вищої освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.* 2022. № 203. С. 127-132. URL: <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1142/1070> (дата звернення: 10.02.2025).

3. Овсієнко Л. Smart-технології у викладанні української мови здобувачам ЗЗСО й ЗВО. *Theoretical and didactic philology.* 2024. № 37. С. 42-57. URL: <https://tdp-journal.com/index.php/journal/article/view/298/238> (дата звернення: 10.02.2025).

4. Булава Н. Ю. Використання цифрових технологій у викладанні української мови як іноземної. *Цифровізація вищої освіти та цифрова грамотність: матеріали всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації (29 січня – 10 березня 2024 р.).* Львів. Торунь: Liha-Pres, 2024. С. 32-35. URL: surl.li/mmtlum (дата звернення: 10.02.2025).

5. Боса В. П. Методична система професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. *Наукові інновації та передові технології.* 2023. № 12 (26). С. 499–513. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47966/1/V_Bosa_NIPT_12_26_2023_FRGF.pdf (дата звернення: 10.02.2025).

6. Сисоєва С. Цифровізація освіти: педагогічні пріоритети. *Освіта і суспільство.* 2021. № 10 – 11. С. 8 – 9. URL: https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2545/ (дата звернення: 10.02.2025).

7. Остапова Л. Цифрові технології та штучний інтелект у викладанні української мови у вищій школі: практичний аспект. *Мова — кордон національної безпеки.* 2025. С. 369-372. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/15603/1/Збірник%20тез_мова_кордон_2025.pdf#page=369 (дата звернення: 10.02.2025).

8. Акоп'янець Н. Використання ChatGPT в процесі вивчення мови: переваги та можливості. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: *Актуальні проблеми розвитку українського суспільства*. 2023. № 1. С. 69-72. DOI: <https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.1.13>.

9. Андрощук А., Малюга О. Використання штучного інтелекту у вищій освіті: стан і тенденції. *International Science Journal of Education and Linguistics*. 2024. № 2. С. 27-35. URL: <https://isg-journal.com/isjel/article/view/661/376> (дата звернення: 10.02.2025).

10. Сахацька В. В. Інтерактивні платформи як інструмент для покращення навчання української мови. *Global trends in the development of educational systems: proc. 3rd Intern. sci. pract. conf. (Bergen, 21–24 jan. 2025)*. Bergen: International Science Group, 2025. 321 p. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=X1pDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA146&dq=Цифрові+платформи+як+інструмент+навчання+української+мови&ots=WOEEemNZQW-&sig=xBYKnxOtVvjpPukrV9Cbd0N87NI&redir_esc=y#v=onepage&q=Цифрові%20платформи%20як%20інструмент%20навчання%20української%20мови&f=false (дата звернення: 10.02.2025)/

11. Похилюк О. Використання інструментів штучного інтелекту в процесі формування дослідницької компетентності майбутніх філологів. *Штучний інтелект у вищій освіті: ризики та перспективи інтеграції: матеріали всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації (м. Львів, 1 липня – 11 серпня 2024 р.)*. Львів: LihaPres, 2024. С. 231-235 URL: <https://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/Штучний%20інтелект/Shtuchnyi-intelekt-u-vyshchii-osviti-Lviv-Torun-Liha-Pres-2024-328%20s..pdf#page=235> (дата звернення: 10.02.2025).

12. Богуславська Л. Г., Баранник О. Ю., Рощина Ю. М. Використання онлайн-ресурсів для підвищення якості філологічної освіти в Україні: переваги та обмеження. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. № 8. URL: <https://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/view/182/110> (дата звернення: 10.02.2025).

13. Тільняк Н.В. Використання інформаційно-освітнього середовища під час викладання української мови для фахівців технічних спеціальностей. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 2(30). С.1365-1375. URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fela.kpi.ua%2Fserver%2Fapi%2Fcore%2Fbitstreams%2F61181a82-a7b4-4804-aaa0-517450d23276%2Fcontent&wdOrigin=BROWSELINK> (дата звернення: 10.02.2025).

14. Zavalodko H., Kasilov O. Interactive tools in online education. *Digital platform: information technologies in sociocultural sphere*. 2020. № 1. С. 11–21. DOI: <https://doi.org/10.31866/2617-796x.3.1.2020.206094>.

15. Костусьяк Н. М. Роль цифрових освітніх ресурсів у забезпеченні компетентісно орієнтованого навчання морфеміки, словотвору й морфології української мови в ЗВО. *Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій*. 2024. С. 106-109. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/24799/1/conf_V_Tserkva.pdf (дата звернення: 10.02.2025).

16. Межов О. Г., Костусьяк Н. М. Формування лексичної і граматичної компетентностей майбутніх філологів в умовах дистанційного навчання. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2021. Т. 84. № 4. С. 104–125. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.3956>.